

Fortschritte im räumlichen Zeichnen begleiten: Mikrogenetische Analysen eines fachdidaktischen Phänomens

Lea Weniger

Pädagogische Hochschule Schwyz

lea.weniger@phsz.ch

Abstract

Kinder setzen sich früh mit der zeichnerischen Darstellung von Raum auseinander. Sie verwenden dabei implizit unterschiedliche Projektionssysteme, um die Tiefe einzelner und die Tiefenrelation mehrerer Gegenstände oder einen Gesamtbildraum darzustellen (Schuster, 2000). Doch zeichnerische Mittel des räumlichen Darstellens entdecken Kinder nicht zwingend von selbst. Insbesondere Darstellungsmöglichkeiten, die sich auf tradierte Konventionen in der Bildsprache beziehen, können bei Kindern im Primarschulalter angeregt und geübt werden. Kinder sind motiviert, solche Darstellungsmöglichkeiten zu erproben, zu adaptieren und dabei ihr Darstellungsrepertoire weiterzuentwickeln. Aufgabe der Schule ist es deshalb, an alterstypischen zeichnerischen Darstellungsweisen von Heranwachsenden anzusetzen, diese zu verstehen und wertzuschätzen und sie gleichzeitig in ihrem Bedürfnis nach der Entwicklung differenzierterer Raumdarstellungssysteme zu unterstützen (Miller, 2015; Sowa, 2013).

In meinem Dissertationsprojekt frage ich danach, wie Kinder im Rahmen einer kunstpädagogischen Vermittlungssituation ihr räumliches Zeichnen ausdifferenzieren. Damit interessiere ich mich für fachliche Lernprozesse und Vermittlungshandeln in ihrem Zusammenwirken. Um Fortschritte beim räumlichen Zeichnen zu beobachten und zu analysieren, habe ich eine Methode entwickelt, welche ich in diesem Beitrag vorstelle. Diese Methode erlaubt zu beschreiben, wie in einer Unterrichtssituation ein Kind – begleitet von einer Lehrperson – ein räumliches Problem zeichnerisch löst. Es lassen sich damit Herausforderungen, Problemlösestrategien und emotionale Zustände beim einzelnen Kind, sowie Muster und Verlauf der Verständigung zwischen den Beteiligten rekonstruieren. Der Gewinn solcher fachdidaktischen Forschung ist es, die Entstehung von relevanten Momenten des fachlichen Lernens und Lehrens – z.B. Aha-Erlebnisse, ästhetische Verhandlungen – zu identifizieren, zu bezeichnen und dem wissenschaftlichen Diskurs zugänglich zu machen.

Keywords

Räumlich Zeichnen; Lehr-Lernforschung; Mikrogenetische Analyse; Videografie.

Einleitung

Das Ziel meiner Dissertation ist es, das Lernen von Kindern beim räumlichen Zeichnen in einer Situation der schulischen Vermittlung zu untersuchen. Es geht darum, besser zu verstehen, wie Kinder beim räumlichen Zeichnen vorgehen, welche Herausforderungen sich ihnen stellen, wie sie diese überwinden, und wie sie – unterstützt von einer Lehrperson – zu einer Lösung finden, die sie selbst überzeugt. Der Fokus der Untersuchung liegt damit auf dem Zeichnungsprozess, auf dem dabei entstehenden Produkt – der Zeichnung –, sowie auf den Interaktionen zwischen Kind und Lehrperson. Letztere initiiert den Prozess und begleitet ihn mit der Absicht, Fortschritte zu erzielen, beispielsweise im Sinne des Herstellens eines Produkts (Arendt, 1996). Eine solche Situation ist typisch für eine kunstpädagogische Lehr-Lernsituation, die einerseits Fragen stellt nach den Interaktionen zwischen den Beteiligten – was sie sagen, zeigen, wie sie sich austauschen – und andererseits danach fragt, was im Prozess und im Produkt sichtbar wird (Kunz, 2019, S. 250). Wie aber lassen sich Interaktionsprozesse beim Zeichnen systematisch untersuchen? Um diese Frage zu beantworten, stelle ich zunächst den Forschungsstand vor.

Danach führe ich in die von mir entwickelte Methode ein, welche ermöglicht, diese didaktische Situation beschreiben und verstehen zu können.

Räumlich zeichnen lernen: Forschungsperspektiven und -lücken

In der über hundertjährigen Geschichte der Kinderzeichnungsforschung nimmt die zeichnerische Darstellung von Raum bis heute einen bedeutenden Platz ein. Dabei galt das Interesse zu Beginn insbesondere den Eigenarten der kindlichen Raumdarstellung. Daneben interessierte die Darstellung von Räumlichkeit auch in ontogenetischer Perspektive. Diese entwicklungspsychologische Sicht auf Zeichnungen von Kindern existiert bis heute. Ein Grossteil der Forschenden analysiert dabei das grafische Endprodukt – die Zeichnung – und ermittelt daraus Leistungsniveaus oder Entwicklungskategorien (u.a. Lange-Küttner & Ebersbach, 2013; Toomela, 2003). Gleichzeitig haben sich neue Perspektiven ausgebildet, die in Bezug auf mein Forschungsinteresse von Bedeutung sind. Dies sind erstens Studien, die Fragen zur formalen Bildgestaltung und -komposition wahrnehmungspsychologisch einbetten und Zeichnen als eine Tätigkeit beschreiben, in welcher (räumliche) Wahrnehmung, Vorstellung und zeichnerische Ausführung eng gekoppelt sind (u.a. Miller, 2014; Willats, 2005). Zweitens interessiert sich die produktionsorientierte Kinderzeichnungsforschung dafür, wie Kinder die Probleme lösen, die sich bei der Darstellung der dreidimensionalen Welt auf einer zweidimensionalen Fläche ergeben. Analysiert werden die Strategien der Kinder, eine Zeichnung zu planen und auszuführen. Implizit werden dabei Möglichkeiten des Lehrens und Lernens räumlichen Darstellens thematisiert, beispielsweise die Auswirkung von Anleitung auf den Zeichnungsprozess (u.a. Glaser-Henzer et al., 2012; Phillips et al., 2009). Dieses Interesse an den Entstehungsbedingungen offenbart eine soziokulturelle und damit dritte Perspektive auf Zeichnungen von Kindern. Diese untersucht Zeichnungen eingebettet in einen sozialen und kulturellen Kontext und stellt dabei auch Fragen zu vermittelnden Praktiken beispielsweise von Eltern oder Lehrpersonen (u.a. Bader, 2017; Kouvou, 2016). Damit avanciert die Untersuchung von Zeichnungen und Zeichnungsprozessen im Rahmen schulischer Interaktionen zu einem fachdidaktischen Forschungsthema der Kunstpädagogik, zu welchem bislang jedoch kaum Studien existieren. Meine Dissertation füllt eine Lücke, indem ich eine Interaktionssituation untersuche, in welcher Schulkinder – begleitet von einer Lehrperson – ein räumliches Darstellungsproblem lösen. Um diesen Prozess zu beschreiben und zu verstehen, war es notwendig, eine angemessene Methode zu erarbeiten. Dabei orientierte ich mich an einem mikrogenetischen Vorgehen, welches erlaubt, den Prozess der Entstehung von etwas Neuem – wie beispielsweise eine Zeichnung und damit verbundene Erkenntnisse – „auszulösen, aufzuzeichnen und zu analysieren“ (Wagoner, 2009, S. 100).

Systematische Beobachtung mit Videografie

Das komplexe Geschehen zwischen Lehrperson, Kind und Fachgegenstand zeichnete ich mittels Videoaufnahmen auf. Die videografierten Szenen nehmen dem Geschehen seine Flüchtigkeit und ermöglichen, simultan wahrnehmbare Phänomene – beispielsweise zeichnerische Handlungen und Sprechakte – zu fokussieren und wiederholt zu betrachten (Herrle et al., 2016, S. 9). Bei der Videoaufnahme handelt es sich, so Dinkelaker (2016), noch nicht um wissenschaftliche Daten: „Erst wenn in der Vielfalt dessen, was in einer Videoaufnahme zu hören und zu sehen ist, etwas Bestimmtes als Ereignis oder Äusserung identifiziert und dokumentiert wurde, kann es als ein Datum in die Analyse einfließen“ (Dinkelaker, 2016, S. 50). Damit stellt sich die Frage, wie und was in einer Unterrichtssituation ausgewählt, beobachtet und dokumentiert werden soll. Wie diese Frage nach der Selektivität beantwortet wird, ist abhängig von Vorannahmen und vom Forschungsziel. Der Annahme folgend, dass Unterrichtssituationen nicht kausal wirken, sondern als katalytisch zu verstehen und stets offen in ihrem Ausgang sind, müssen ihre Sinnzusammenhänge rekonstruierend-hermeneutisch ermittelt werden (Wettstein & Thommen, 2009). Das heisst, dass nicht alle Kriterien für die Beobachtung von vornherein feststehen, sondern sich teilweise erst im Zuge des Beobachtens ergeben. Gleichwohl geben die Fragestellung und das damit in Verbindung stehende Vorwissen die Richtung vor, wie beobachtet wird, und sie sensibilisieren die Untersucherin oder den Untersucher für die Wahrnehmung von

Bedeutung in konkreten Handlungsfeldern (Dinkelaker, 2016; Kelle & Kluge, 2010). So habe ich aufgrund meiner Kenntnisse über das räumliche Zeichnen gezielt eine Aufgabe und einen Beobachtungsausschnitt gewählt, um systematische Videoaufnahmen über die Lösung eines räumlichen Darstellungsproblem gewinnen zu können.

Ein der Dissertation vorausgehendes Pilotprojekt untersuchte explorativ das Thema des räumlichen Zeichnens in einer zweiten Primarschulklasse. Dabei erhielten die Kinder die Möglichkeit, sich im Klassenverband und in Kleingruppen zeichnerisch sowie technisch-konstruktiv mit quaderförmigen Schachteln auseinanderzusetzen. Die Daten aus diesem Projekt – Videoaufnahmen, Zeichnungen – bieten Einblicke in die vielfältigen Vorgehensweisen der Kinder beim zeichnerischen Darstellen eines Quaders mit und ohne Unterstützung durch eine Lehrperson. Um solche zeichnerischen Konstruktionsprozesse systematisch untersuchen zu können, organisierte ich die folgende Situation: Jedes einzelne der 17 Schulkinder aus der Pilotstudie (Alter: 7;5-8;9) habe ich gebeten, eine vor ihm auf dem Tisch liegende quaderförmige Schachtel abzuzeichnen. Dabei wurde jedes Kind während des Zeichnungsprozesses von einer Lehrerin – und zugleich Mitforschenden – adaptiv unterstützt. Diese Situation videografierte ich so, dass der abzuzeichnende Gegenstand, die entstehende Zeichnung auf dem Papier, die zeichnerischen Handlungen des Kindes, sein Gesicht sowie die Hände und Arme von Lehrperson und Kind im Aufnahmebereich der Kamera lagen. Im Vergleich zum Pilotprojekt konnten in diesem Aufnahmesetting einige Aspekte 'kontrolliert' werden. So zeichneten alle Kinder dieselbe Schachtel aus demselben Blickwinkel ab, die Zeichnungsaufgabe war bei jedem Kind identisch formuliert, und jedes Kind wurde während des Prozesses von derselben Lehrerin begleitet. Das Abzeichnen einer quaderförmigen Schachtel eignet sich aufgrund der regelmässigen und kantigen Form der Schachtel besonders gut, um auf der Ebene eines einzelnen Raumkörpers verschiedenartige Mittel der Darstellung von Tiefe und deren Konstruktion zu untersuchen.

Die spezifischen Bedingungen dieses Aufnahmesettings – zum Beispiel die arrangierte Unterrichtssituation oder die Zeichnungsaufgabe – sind von theoretischen Vorannahmen beeinflusst und stellen ein erstes Selektionskriterium der Beobachtung dar. Das Beobachtbare ist damit eingegrenzt. Das Schaffen dieser 'quasi-experimentellen' Bedingungen bei der Datenerhebung war notwendig, um das interessierende Phänomen in den Blick nehmen zu können und die Komplexität zu reduzieren. Dennoch war das Aufnahmesetting wie eine alltägliche formale Vermittlungssituation. Folglich ist der Verlauf kaum vorhersehbar, denn Schulkinder nutzen das Angebot individuell und subjektiv, das heisst, abhängig von Interesse und Vorerfahrungen.

In diesem Setting entstanden siebzehn Videoaufnahmen – je eine pro Kind – in der Dauer von eineinhalb bis 11 Minuten. Diese Videoaufnahmen bilden den Fallkorpus, aus dem ich zunächst einen besonders komplexen Fall auswählte. Dessen Verlauf rekonstruierte ich in mehreren, sich sukzessive entwickelnden Transkriptions- und Analyseschritten. Das Ziel dieser Methodenentwicklung bestand darin, die konstitutiven Elemente zu identifizieren, zu bezeichnen und zu versprachlichen.

Fallrekonstruktion in zirkulären Transkriptions- und Analyseschritten

Durch die Transkription einer Videoaufnahme entstehen Daten, die weiteren Analysen dienen. Gleichzeitig ist die Transkription als Vorgang der „Auswahl und damit der Hervorhebung von als relevant erachteten Momenten des videografierten Geschehens“ (Dinkelaker, 2018, S. 163) selbst bereits ein Analyseschritt, aus dem Erkenntnisse gewonnen werden können. Beim ausgewählten Fall liessen sich bei einer ersten genaueren Betrachtung der Videoaufnahme relevante Handlungen und Äusserungen in Bezug auf das interessierende Phänomen bestimmen. Aufseiten des Kindes waren das die zeichnerischen Handlungen und die dabei entstehende Zeichnung, seine Blickbewegungen zwischen Zeichnung und abzuzeichnendem Gegenstand, sowie seine nonverbalen und verbalen Äusserungen. Bei der Lehrperson rückten die nonverbalen Handlungen – wie beispielsweise ihre Gesten – sowie ihre Wortäusserungen in den Vordergrund. Ich entwickelte ein Transkriptionssystem in Partiturschreibweise, welches das Aufeinandertreffen dieser ‚multi-modalen‘ Handlungen wie auch deren Organisation im zeitlichen

Verlauf sichtbar macht. Dabei kombinierte ich grafische und sprachliche Darstellungsformen, was erlaubt, das komplexe Geschehen auf seine wesentlichen Bestandteile zu reduzieren und damit der Analyse zugänglich zu machen (Dinkelaker, 2016). Abbildung 1 zeigt, wie sich mittels des Transkriptionssystems das Zeichnungs- und Interaktionsgeschehen zwischen Kind, Gegenstand und Lehrerin überblicksartig darstellen und in aufeinanderfolgende Segmente unterteilen lässt (vgl. Abb. 1). Zudem zeigt der Überblick erste Auffälligkeiten, beispielsweise Veränderungen im Blickrichtungswechsel im Verlauf des gesamten Prozesses.

Abbildung 1. Gesamtüberblick des Zeichnungsprozesses. In der Abbildung sind links die relevanten Handlungen aufgelistet. Entsprechend dazu zeigen die jeweiligen Balken deren Auftreten und Dauer an. Darunter zeigt die grafische Darstellung der entstehenden Zeichnung die schrittweise Konstruktion der gezeichneten Linien. Aus dem Gesamtbild lassen sich die Konfigurationen der Handlungen in ihrem zeitlichen Verlauf ablesen und damit der Prozess in einzelne Abschnitte (Segmente) einteilen.

(© Lea Weniger, 2021)

Das Transkriptionssystem ermöglicht zudem, Abschnitt für Abschnitt in den Prozess ‚hineinzuzoomen‘. Dabei lassen sich weitere wesentliche Handlungen identifizieren und in ihren Strukturen erfassen. Beispielsweise entdeckte ich so die Bedeutsamkeit des Innehaltens mit dem Stift auf dem Papier als zeichnerische Handlung, die dem Kind einen Blickwechsel zur Schachtel ermöglicht, ohne den Kontakt zum Zeichenblatt und zur angefangenen Zeichnung zu verlieren. Oder ich identifizierte Momente des ‚Blindzeichnens‘, welche die intensive Orientierung am abzuzeichnenden Objekt verdeutlichen. Indem ich das Transkript um solche Handlungen und Momente ergänzte, gewann ich neue Erkenntnisse, die wiederum den Transkriptionsprozess beeinflussten, zu einer immer dichteren Beschreibung führten (Wettstein & Thomen 2009) und damit zu einem tiefergehenden Verständnis des Falles.

Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus dem oben abgebildeten Zeichnungs- und Interaktionsprozess von Zac, einem zum Zeitpunkt der Datenerhebung 8-jährigen Jungen (vgl. Abb.2). Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus dem Segment, in welchem Zac nach mehreren Korrekturen zum dritten Mal die Deckfläche zu zeichnen versucht. Im abgebildeten Feintranskript sind die zeichnerischen Handlungen des Kindes differenziert dargestellt und ein Moment des ‚Blindzeichnens‘ (bei Sekunde 94) eingezeichnet. Wer genau spricht und gestikuliert ist kenntlich gemacht und wörtlich transkribiert. Gesten sind als Skizzen von Videostills dargestellt. Mit Letzteren wird das, was in der Szene relevant ist, hervorgehoben (Dinkelaker, 2016). Im hier gezeigten Fall ist es das gestische Andeuten einer zu zeichnenden Linie, welches zugleich einen Aha-Moment im Zeichnungsprozess von Zac darstellt.

Abbildung 2. Feintranskript eines Segmentes. Nach einem kurzen Gespräch mit der Lehrerin radiert Zac alle drei Linien der gezeichneten Deckfläche aus und zeichnet seine dritte Lösung mit nur noch zwei Linien. Der Moment des 'Blindzeichnens', bei dem er die Länge der achten Linie korrigiert, ist mit einem gestrichelten Rechteck markiert.

(© Lea Weniger, 2021)

Auf Aufforderung der Lehrerin schaut sich Zac die bis dahin entstandene Zeichnung genauer an. Nachdem er bei seiner ersten Lösung die Deckfläche noch mit einer gerundeten Linie abschloss (vgl. Abb.1), hat er hier eine fünfeckige Deckfläche gezeichnet. Diese stimmt noch nicht mit der rechteckigen Schachtelseite überein, die Zac zu zeichnen beabsichtigt. Die gezeichnete Form der Deckfläche hilft ihm jedoch, das ‚Problem‘ zu erkennen. Im Verlauf von Zacs Bemühungen, für die Deckfläche eine ihn zufriedenstellende Lösung zu finden, liegt in diesem Moment eine Schlüsselstelle in seinem Erkenntnisprozess: Er versteht, was er ändern muss, weil er die fehlende, respektive die richtige Linie nun ‚sieht‘ bzw. sich vorstellen kann. In der Folge radiert er Linien aus und zeichnet sie neu, so dass er schliesslich zu einer ihn überzeugenden Lösung findet. In der hier exemplarisch ausgewählten Szene fragt die Lehrerin Zac zu Beginn, ob ihm die Zeichnung gefalle und löst damit den beschriebenen Erkenntnisprozess aus. Dabei nimmt sie die Beurteilung nicht vorweg, sondern ermöglicht Zac, eventuelle Unstimmigkeiten selbst zu entdecken. Ihr gelingt damit ein fachdidaktisches Handeln in der „Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotsky, 1978), welches dem Kind erlaubt, eine neue, ihm bisher noch unbekannt Lösung zu finden.

Diskussion und Ausblick

Das hier in aller Kürze beschriebene Detail aus einer Zeichnungsszene veranschaulicht, wie durch das Beobachten und Beschreiben „feinkalibrierter Einheiten“ (Wettstein & Thommen, 2009), Erkenntnisprozesse des Kindes und gelingende Vermittlungshandlungen rekonstruiert werden können. Eine erste Beschreibungsebene ist dabei – wie ausgeführt – das entwickelte Transkriptionssystem. Dieses ermöglicht es erst, den Fall in dieser Genauigkeit darzustellen und den Verlauf seiner Entwicklung ‚nachzuerzählen‘. Mehr noch: statt jeden Fall auf individuelle Art zu beschreiben, bietet das Transkriptionssystem die Möglichkeit einer systematischen Beschreibung und damit eine Form der begrifflichen Verallgemeinerung. Verallgemeinerte Beschreibungen sind solche, die über Einzelfälle hinausgehen und die wesentlichen Bestandteile eines Prozesses zu rekonstruieren erlauben. Sie sind eine Voraussetzung, um Regelmäßigkeiten für ganze Klassen von Phänomenen – wie hier für das Abzeichnen eines Raumkörpers in einer Vermittlungssituation – geltend machen zu können (Hoyningen-Huene, 2013, S. 47-49). In diesem Sinne ist das von mir entwickelte Transkriptionssystem eine verallgemeinerte Beschreibung eines fachdidaktischen Phänomens, das mehr oder weniger direkt zu beobachten ist. Der gewählte Ausschnitt zeigt einerseits auf, wie ein Schulkind sich bemüht, eine Figur auf dem Papier zu zeichnen, die eine Ähnlichkeit mit dem dreidimensionalen Modell hat und andererseits, wie die Lehrerin es dabei unterstützt. Aus fachdidaktischer Perspektive besonders

bedeutsam sind aus meiner Sicht drei Arten von Erkenntnisgewinn durch diese mikrogenetische Analyse: a) das exemplarische Nachvollziehen der unvorhersehbaren Momente der plötzlichen Einsicht, die Aha-Erlebnisse, b) die Ermöglichung von Einblicken in das Beurteilen des laufenden Zeichnungsprozesses und in das gegenseitige Aushandeln, was mit Ästhetik zu tun hat, und c) das Bewusstwerden der wesentlichen Bestandteile in diesem Lehr-Lernprozess, welche sich in der verallgemeinerten Beschreibung manifestieren. Mikrogenetische Analysen – wie hier im Fall des räumlichen Zeichnens aufgezeigt, – eignen sich dafür, komplexe Lehr-Lernprozesse zu strukturieren und zu beschreiben. Dabei lassen sich zunehmend schneller und sicherer deren wesentliche Momente erkennen oder gar antizipieren (Flyvbjerg, 2006).

Referenzen

- Arendt, H. (1996). *Vita activa oder vom tätigen Leben* (8. Aufl.). Piper.
- Bader, N. (2017). *Zeichnen– Reden: Formen der Artikulation in bildnerischen Prozessen*. Universitätsdruckerei.
- Dinkelaker, J. (2016). Datengewinnung und -formate in der videobasierten Unterrichtsforschung. In U. Rauin, M. Herrle, & T. Engartner (Hrsg.), *Videoanalysen in der Unterrichtsforschung: Methodische Vorgehensweisen und Anwendungsbeispiele* (S. 50-75). Beltz Juventa.
- Dinkelaker, J. (2018). Selektion und Rekonstruktion: Herausforderungen und Möglichkeiten erziehungswissenschaftlicher Videographie. In C. Moritz & M. Corsten (Hrsg.), *Handbuch qualitative Videoanalyse*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219-145.
- Glaser-Henzer, E., Diehl Ott, L., Diehl, L., & Peez, G. (2012). *Zeichnen: Wahrnehmen, Verarbeiten, Darstellen: Empirische Untersuchungen zur Kinderzeichnung und zur Ermittlung räumlich-visueller Kompetenzen im Kunstunterricht* (Bd. 33). Kopaed.
- Herrle, M., Rauin, U., & Engartner, T. (2016). Videos als Ressourcen zur Generierung von Wissen über Unterrichtsrealität(en). In U. Rauin, M. Herrle, & T. Engartner (Hrsg.), *Videoanalysen in der Unterrichtsforschung: Methodische Vorgehensweisen und Anwendungsbeispiele* (S. 8-28). Beltz Juventa.
- Hoyningen-Huene, P. (2013). *Systematicity: The nature of science*. Oxford University Press.
- Kelle, U., & Kluge, S. (2010). *Vom Einzelfall zum Typus: Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung* (2., überarb. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kouvou, O. (2016). Drawing with children: An experiment in assisted creativity. *International Journal of Art & Design Education*, 35(2), 275-290.
- Kunz, R. (2019). Kunstpädagogik im Spannungsfeld unterschiedlicher Forschungsbegriffe. In R. Kunz & M. Peters (Hrsg.), *Der professionalisierte Blick: Forschendes Studieren in der Kunstpädagogik* (S. 242-259). Kopaed.
- Lange-Küttner, C., & Ebersbach, M. (2013). Girls in detail, boys in shape: Gender differences when drawing cubes in depth. *British Journal of Psychology*, 104(3), 413-437.
- Miller, M. (2014). Bilddarstellung von Räumlichkeit im Kindes- und Jugendalter: Theoretische Grundlagen für die didaktische Förderung angemessener Darstellungskompetenz. In H. Sowa, A. Glas, & M. Miller (Hrsg.), *Bildung der Imagination* (Bd. 2, S. 347-369). Athena.
- Miller, M. (2015). Raumbilder und Erzählräume: Raumsysteme in den Kinder- und Jugendzeichnungen und die Analogien in der Kunst. In C. Roeder (Hrsg.), *Himmel und Hölle: Raumerkundungen – Interdisziplinär & in schulischer Praxis* (S. 85-107). Kopaed.

- Phillips, W. A., Inall, M., & Lander, E. (2009). On the discovery, storage and use of graphic descriptions. In N. H. Freeman & M. V. Cox (Hrsg.), *Visual Order* (S. 122-134). Cambridge University Press.
- Sowa, H. (2013). Bildwissen und -können im Prozess ihrer Bildung: Der systematische Ort der Kinder- und Jugendzeichnungsforschung in der wissenschaftlichen Kunstpädagogik. In F. Schulz & I. Seumel (Hrsg.), *U20, Kindheit, Jugend, Bildsprache* (S. 90-103). Kopaed.
- Toomela, A. (2003). Developmental stages in children's drawings of a cube and a doll. *Trames*, 3, 164-182.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (M. Cole, Hrsg.). Harvard University Press.
- Wettstein, A., & Thommen, B. (2009). Dynamic methods for research in education. In J. Valsiner, P. C. M. Molenaar, M. C. D. P. Lyra, & N. Chaudhary (Hrsg.), *Dynamic process methodology in the social and developmental sciences* (S. 353-382). Springer.
- Willats, J. (2005). *Making sense of children's drawings*. Lawrence Erlbaum.